

TALTALIA®

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

Revista Taltalia del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal N° 12 Año 2019

ÍNDICE

Palabras del Director	5
Editorial	7
Benjamín Ballester Presentación y transcripción de un artículo de Augusto Capdeville ante la Société Scientifique du Chili: pueblos prehistóricos de la zona marítima de Taltal	11 - 17
Nicolás Richard y Consuelo Hernández Notas sobre los motores en las caletas del litoral de Taltal	19 - 35
Claudio Galeno-Ibaceta, José Antonio González y Marcelo Lufin De la vista más bonita a las exigencias sanitarias: establecimientos hoteleros, medios y salud pública en la modernización de la vida urbana de Antofagasta	37 - 61
Enrique Cortés Larravide Algunos datos acerca de los habitantes de la costa de Caldera, Paposo y Cobija a finales del Siglo XVIII: la visita de indios por Eduardo de la Cerda, 1792, valle de Copiapó	63 - 71
Patricio Espejo La planta experimental del Sistema Guggenheim en la oficina salitrera Cecilia de Antofagasta (1922-1923)	73 - 91
Horacio Larraín y Daniela Rivera Aspectos antropológicos de la Provincia de Tarapacá según el relato del químico inglés William Bollaert en 1854, con especial referencia a la descripción de grupos changos de la costa árida del norte de Chile	93 - 108
Benjamín Ballester La colección Paul Thommen del American Museum of Natural History de Nueva York	109 - 116
Damir Galaz-Mandakovic Luces yugoslavas para el oscuro puerto de Tocopilla. De la innovación a la obsolescencia (1914-1942)	117 - 133
Reseña Sergio Prenafeta La Puerta del Desierto: Estado y Región en Atacama. Taltal, 1850 – 1900 de Miltón Godoy Orellana	135 - 136
Normas Editoriales	137 - 140

Reseña

Milton Godoy Orellana.

LA PUERTA DEL DESIERTO: ESTADO Y REGIÓN EN ATACAMA. TALTAL, 1850 – 1900.

Mutante Editores, 2018, 319 págs.

Sergio Prenafeta J.

ACADÉMICO E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD de Tarapacá (Arica) y en la Universidad de Humanismo Cristiano (Santiago), Godoy es doctor en historia con importantes aportes desde centros de comunicación del país y el extranjero, en especial, sobre la historia social regional y de las relaciones entre Chile y Perú durante el siglo XIX. El presente libro ha contado con el auspicio de FONDECYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología), concretamente en el tema de la construcción del Estado nacional en el Norte (septentrional) chileno y de Taltal entre los años 1860–1910.

Él aborda con información obtenida no solo en Chile sino en entidades de Francia, Alemania e Inglaterra, la historiografía del Estado nacional cuando este vinculaba de forma más o menos constante y efectiva el 33% del territorio. Precisa Godoy que en el período colonial y republicano temprano de la región, Taltal estaba deshabitado y luego se densifica con mineros, aventureros y comerciantes.

Solo un tercio del territorio nacional existía como patrimonio y dominio del Estado, ¿qué pasó con el resto? Chile llegaba oficialmente hasta Copiapó. Todo lo que seguía al norte del “despoblado de Atacama” era dubitativo, incierto. En 1877, subraya Milton Godoy, el naturalista Amadeo Pissis, con respaldo del Gobierno, recorrió la parte meridional del desierto y concluyó que el puerto de Taltal era “el punto más importante de la costa y la verdadera puerta para penetrar en el desierto”. Su parecer lo tradujo de inmediato en una propuesta para “potenciar el puerto e iniciar una política de poblamiento, asegurando el control del país en la región”.

Gran interés coloca el doctor Godoy en lo que llama “Placillas del Desierto”. Siempre se nos enseñó el nombre de las oficinas salitreras pero no lo que sucedía en torno a ellas. Entre 1870 y 1900 surgieron espacios alternativos como espontáneos de ocupación donde el Estado no tuvo injerencia alguna en la distribución

espacial, fueron sitios donde se anidó la descompresión social, la juerga y el robo.

Otro asunto que investiga el autor es el ocasionado con los impuestos aplicados en 1882 a la producción de salitre. El alza de estos paralizó a 14 de las 18 oficinas al interior de Taltal, con un nefasto impacto de trabajadores despedidos.

La comuna logró superar a fines de 1880 los problemas generados por la legislación salitrera y llegado el siglo XX se convirtió en el más meridional e importante de los cantones de los nitratos de sodio y potasio. Si en 1875 Taltal era un conglomerado de 134 vecinos, tanto en el puerto como en las inmediaciones, en 1885 ya sumaban 12.423, pero la debacle vino de 1882 en adelante. Y un toque de clarín al término de este interesante documento, la fundación de Taltal no fue el tradicional y gélido 12 de julio, sino el 26 de junio de 1877. Saque la cuenta, aún no cumplimos 150 años: faltan siete años, aunque los adelantados no lo acepten.